

RESPUBLIKAMIZ SHAROITIDA STANDART TUT NIHOLCHALARI VA KO‘CHATLARINI YETISHTIRISH

¹Mirzayeva Yorqinoy Yarkulovna, ²Soxibova Nigora Sadritdinovna, ³Abdiraimova Fotima
Sobir qizi, ⁴O‘rmonaliyeva Madinaxon O‘ktamovna

¹dotsent, TDAU universiteti, ²katta o‘qituvchi TDAU universiteti, ^{3,4}Toshkent davlat agrar
universiteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906490>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda respublikamiz sharoitida yetishtirilayotgan tutchilik xo‘jaliklardagi nihollarni agrotexnik tadbirlari va o‘g‘itlash muddatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: tut, urug‘, nihol, ko‘chat, mineral o‘g‘itlar, agrotexnika.

Аннотация. В статье рассматриваются агротехнические мероприятия и сроки внесения удобрений при выращивании саженцев шелковицы в условиях нашей республики.

Ключевые слова: шелковица, семена, саженец, рассада, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника.

Abstract. The article discusses agrotechnical measures and timing of fertilizer application when growing mulberry seedlings in the conditions of our republic.

Keywords: mulberry, seeds, seedling, sapling, mineral fertilizers, agricultural machinery.

KIRISH

Respublikada pillachilikning ozuqa bazasini jadal rivojlantirish, ipak qurtini parvarish qilish va pilla yetishtirish jarayonlarini uzluksiz takomillashtirish, pilla, xom ipak, ipak kalava ishlab chiqarish va ularni chuqur qayta ishlashning samarali usullarini keng joriy etish, ipakdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, sohaning eksport salohiyatini yuksaltirish hamda qishloq joylarda aholi bandligi va daromadlari darajasini oshirishni ta‘minlaydigan yagona va yaxlit tashkiliy-texnologik tizimni barpo etish asosida pillachilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish kabi usuvor vazifalar belgilab berilgan.

Muxtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan ushbu qarori 2017 yilning 7-fevralida Prezidentining F-4947-sonli formonidagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishni beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da ko‘rsatilgan vazifalarga mos keladi.

Ma‘lumotiga ko‘ra, Turkmaniston sharoitida 16 aprelda seppilgan tut urug‘idan chiqqan nihollar, 26 aprel va 16 mayda sepilgandagiga nisbatan 22,7-42,5% ga ko‘p va sifatli bo‘lgan. Olimlarimiz, tut-beda almashlab ekish ustida olib borgan tajribasining ko‘rsatishicha, tut niholi qator orasi chopiladigan ekin (kartoshka)dan bo‘shagan yerga ekilganda, yetishtirilgan ikki yillik birinchi nav ko‘chat 61% ni, uch yillik bedani buzib ekilgan yerga esa 90% ni tashkil etgan, ya‘ni ikkinchi maydonning har ga sida birinchisiga qaraganda 23 ming dona ko‘proq birinchi nav ko‘chatlar o‘stirilgan.

Yosh maysalarning dastlabki o‘suv davrida namlikka ehtiyoji katta bo‘ladi. Niholchalar qiyg‘os unib chiqquncha, pushtalarning ustini nam holatda saqlash kerak. Buning uchun urug‘lar ko‘karib chiqqanidan, ularda 2-3 barg paydo bo‘lguncha har 3-4 kunda, 5-6 barg chiqarguncha har 4-6 kunda, 7-8 barg ko‘ringuncha har 6-8 kunda hamda o‘suv davri (yoz)ning

ikkinchi yarmidan boshlab har 10-12 kunda sugʻoriladi. Niholchalar sovuq tushish vaqtigacha yaxshi pishib ulgurishi uchun, avgust oxiri yoki sentyabr boshida sugʻorish toʻxtatiladi.

Organik oʻgʻitlar kuzda yoki koʻklamda yerni haydash oldidan, mineral oʻgʻitlar esa niholchalarni oʻsish davrida beriladi. Oʻrta Osiyo ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti niholzorlarni oʻgʻitlashda quyidagi miqdorni tavsiya etadi. Mineral oʻgʻitlar yaxshilab maydalanib, traktorga oʻrnatilgan oʻgʻitlagichda niholcha qatoridan 8-10 sm nari va egat ichiga 10-15 sm chuqurlikda solinadi. Mineral oʻgʻitlarning miqdorini sof oziq modda hisobida olish tavsiya etiladi. Chunki, oʻgʻitda sof oziq moddadan tashqari har xil aralashmalar ham boʻladi. Masalan, ammiakli selitradan 33 dan 35% gacha, ammoniy sulfatda 20% gacha sof azot, superfosfatda 14 dan 18% gacha sof fosfor va kaliy tuzida 40 dan 55% gacha sof kaliy boʻladi. Shu sababli oʻsimlikka maʼlum miqdorda oziq modda berish uchun qancha oʻgʻit solinishi zarurligini toʻgʻri belgilash lozim.

Tajriba jarayonlari

Masalan, sof oziq modda hisobida azot solish kerak, bizda esa 34% li ammiakli selitra bor. Bu holda 120 ni 34 ga boʻlib, natijasini 100 ga koʻpaytirsak ($120:34 \times 100 = 353$) bir ga ga solinishini lozim boʻlgan ammiakli selitra miqdori chiqadi. Demak, 353 kg ammiakli selitra ishlatish kerak. Yana misol. Niholzorning har gektariga 60 kg sof fosfor solish lozim, bizda esa 18% li superfosfat bor. Bu holda $60:18 \times 100 = 330$ kg superfosfat solish lozim boʻladi. 1 ga koʻchatzorga ekilgan nihollar soni quyidagi formula asosida hisolab chiqiladi: ekish miqdori (S) 10000 m^2 (1 ga sathi). Masalan, qator orasi 0,6 m va tup orasi oʻrta hisobda 0,25 m boʻlsa, 1 ga yerga quyidagi miqdorda nihol ekiladi:

$$S = \frac{10000 \text{ m}^2}{0,6 \times 0,25 \text{ m}} = \frac{10000 \text{ m}^2}{0,150 \text{ m}^2} = 66700 \text{ dona}$$

Ko‘chatzorning 1 ga iga ekiladigan nihollar soni, dona hisobida

Niholchalar qancha qalin ekilsa, bir ga dan olinadigan ko‘chat shuncha ko‘p bo‘ladi. Lekin niholchalar yuqorida ko‘rsatilgan miqdordan qalinroq ekilsa, ko‘chatlar bo‘yicha bo‘lsa ham, ammo baquvvat o‘sadi, ya‘ni sifati pasayib, standart talabga mos kelmaydi.

Ekilgan nihollar yuqori agrotexnika talablari darajasida parvarish qilinsa, ular to‘liq ko‘karib, baquvvat bo‘lib o‘sadi. Natijada sifatlari ko‘chatlar yetishtiriladi. Ko‘chatlarni parvarish qilishga sug‘orish, qator va tup oralarini yumshatish, o‘g‘itlash, shakl berish kabi tadbirlar kirib, bu ishlarni o‘z vaqtida va optimal darajada amalga oshirish zarur.

Tuproqda nam to‘plash va sho‘rini ketkazishda yerga yaxob berish ham katta ahamiyatga egadir. Shu sababli, O‘rta Osiyo ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti O‘zbekistonning mintaqa rayonlarida tuproq xususiyatiga qarab kuz, qish va erta ko‘klamda ko‘chatzorlarga quyidagi miqdorlar yuzasidan yaxob berishni tavsiya qiladi.

Yengil tuproqli yerlarda har gektariga 1200 – 1500 m³;
 o‘rtacha tuproqli yerlarda har gektariga 1500-1800m³;
 og‘ir tuproqli yerlarda har gektariga 1800 - 2000 m³

Ko‘chatzorlarni sug‘orish miqdori

Bir yillik ko‘chatzorning o‘suv davri oxiri (kuz)da yoki keyingi yili erta ko‘klamda traktorga o‘rnatilgan o‘g‘itlagich yordamida, mo‘ljallangan miqdordagi chirigan go‘ngga fosfor o‘g‘itlari aralastirilib solinadi va ketma-ket ag‘dargichi olib qo‘yilgan plug bilan 18-20 sm chuqurlikda haydaladi.

Xulosa. Niholchani ko‘chatzorga o‘tkazish oldidan, uning chirigan, titilgan, ildiz uchlari o‘tkir bolta, pichoq yoki bog‘ qaychisi bilan kesib tashlanadi. Bunda 1, 2 va 3 nav niholchalarning ildizi 25-22 sm atrofida qolishi kerak. Shundan so‘ng ekishga tayyorlangan niholchalarning ildizi loy atalasiga botirib olinib, vaqtincha ko‘mib qo‘yiladi. Ko‘chatning faol o‘sishi, tanasining tez pishishi va ildizlarining yaxshi rivojlanishi uchun azot, fosfor va kaliy o‘g‘itlari birgalikda berilgani ma‘qul. Tuprog‘i kuchsiz bo‘lgan ko‘chatzorning har ga siga kuzgi shudgorlash oldidan qo‘shimcha qilib organik o‘g‘itlardan 20-25 t go‘ng yoki 25 t kompost, 3-5 t najas, solinganda kuchatlarni jadal rivojlanishi uchun imkoniyat yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi PF-4947-son farmoni.-Toshkent,-2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” 2017 yil 29 martdagi qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika ipakchilik tarmog‘i korxonalarini yanada qo‘llab – quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” 2017 yil 24 mart F-4881-sonli farmoyishi.
4. Abdullaev U. – “Tutchilik”, “Mehnat”, T. 1991.
5. Rahmanberdiyev K., Xibbimov M. – Tut daraxtini qalamchasidan kupaytirish, “Mehnat”, 1997.
6. Убайходжаев Х., Усмонов Б., Рахманбердиев В. – Создание плантаций шелковицы интенсивного типа. Сб. Пути интенсификации шелководства, изд-во «Мехнат», Ташкент, 1987
7. Sokhibova N S Nazirova M.I Solieva M B “Influence of rearing silk worms with productive mulberry leaves on the biological indicators of silk gland and raw silk effectiveness”, Life Sciences and Agriculture B.87-90 ISSN2181-0761. ISSN2181-0761, 2020-yil. [doi: 10.24411/2181- 0761/2020-10032](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032).